

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-12>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ASLONOV Xayrullo Shukrullo o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
Informatika va aniq fanlar kafedrasasi
o'qituvchisi

MA'RUF XO'JAYEVA Muslimaxon Habibullo qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
Fizika va astronomiya yo'nalishi
3-bosqich talabalari

TO'LANBOYEVA Zulfinoz Zuxriddinbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
Fizika va astronomiya yo'nalishi
3-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10354383>

FAZAVIY VA GRUPPAVIY TEZLIKLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada to'liq xossalari o'rganildi, so'ngra fazaviy va gruppaviy tezliklar ifodalari keltirib chiqarildi. Bundan tashqari noaniqlik prinsipi tengsizligi ifodasi keltirib chiqarilib, fizikada mikroob'ektlarning holatini o'ta yuqori aniqlikda emas, balkim ma'lum ehtimollikda aniqlash mumkinligi ko'rib chiqildi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, yassi to'liqlarning superpozitsiyasi orqali amplitudaning fazoning kichik qismida nolga teng bo'lmaydigan qolgan qismida esa nolga teng bo'ladigan to'liq protsessni to'liq paketlar sifatida o'rganishga ham urinib ko'rildi. Lekin to'liq paketlarning vaqt mobaynida yoyilib va yo'qolib ketishi bunga yo'l qo'ymadi. Bundan tashqari to'liqlar bo'linmaslik xossasiga ega emas. Ular ikki muhit chegarasida qaytgan va singan to'liqlarga, kristal orqali o'tganda esa difraksiyon dastalarga ajralar ekan.

Kalit so'zlar: to'liq, korpusuklyar nazariya, zarracha, yorug'lik tabiati, fazaviy tezlik, gruppaviy tezlik, tinchlikdagi massa, orbitalarni kvantlash sharti, noaniqlik prinsipi.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ГРУППОВЫЕ СКОРОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучаются волновые свойства, а затем выводятся выражения фазовой и групповой скорости. Кроме того, было выведено выражение неравенства принципа неопределенности и считалось, что состояние микрообъектов в физике можно определить не с большой точностью, но с определенной вероятностью. В качестве вывода можно сказать, что посредством суперпозиции плоских волн была предпринята попытка изучить волновой процесс в виде волновых пакетов, амплитуда которых не равна нулю в малой части пространства и равна нулю в оставшейся части равен нулю. Но распространение и исчезновение волновых пакетов с течением времени не позволило этого сделать. Кроме того, волны не обладают свойством неделимости. Они распадаются на отраженные и преломленные волны на границе двух сред и на дифракционные лучи при прохождении через кристалл.

Ключевые слова: волна, корпусно-ядерная теория, частица, природа света, пространственная скорость, групповая скорость, масса покоя, условие квантования орбит, принцип неопределенности.

SPATIAL AND GROUP VELOCITIES

ANNOTATION

In this article, wave properties are studied, and then the expressions of phase and group velocities are derived. In addition, the expression of the inequality of the uncertainty principle was derived, and it was considered that the state of micro-objects in physics can be determined not with high accuracy, but with a certain probability. As a conclusion, it can be said that through the superposition of plane waves, an attempt was made to study the wave process in the form of wave packets, the amplitude of which is not equal to zero in a small part of the space and is equal to zero in the remaining part. But the spread and disappearance of wave packets over time did not allow this. In addition, waves do not have the property of indivisibility. They split into reflected and refracted waves at the boundary of two media, and into diffraction beams when passing through a crystal.

Key words: wave, corpus nuclear theory, particle, nature of light, spatial velocity, group velocity, mass at rest, quantization condition of orbits, uncertainty principle.

Yorug'lik tabiatini o'rganishdagi «to'lqin – zarracha» dualizmini bevosita zarralar tabiatiga ham daxldordir degan g'oyani 1924 yilda Lui de Broyl ilgari surdi. U yorug'lik zarrasi-foton kabi moddiy zarrachalar ham to'lqin xossalarga ham ega bo'ladi deb faraz qildi. ϑ - tezlik bilan tekis harakatlanayotgan m massali moddiy zarracha - electron- e^- bo'lsin. Korpuskulyar manzarada zarracha E energiya va \vec{p} impuls bilan harakatlanadi. To'lqin manzarada esa chastota- ν va to'lqin uzunligi- λ bilan ishlaymiz. Bu holda bu ikki manzara kattaliklari orasidagi bog'lanish:

$$E = h\nu \quad (1),$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (2)$$

ko‘rinishida bo‘ladi. (2)-ifodadan moddiy zarrachaga mos keluvchi to‘lqin uzunlik $\lambda = \frac{h}{p}$ bo‘ladi.

Tinchlikdagi massasi nolga teng bo‘lmagan zarralar uchun $\lambda = \frac{h}{m\mathcal{G}}$ bo‘ladi[1]. Agar $\frac{1}{\lambda} = |\vec{k}|$ - to‘lqin vektorni kiritsak, moddiy zarracha harakatini quyidagi yassi to‘lqin xarakterlaydi:

$$\psi = Ae^{i2\pi(\vec{k}\vec{r}-\nu t)} = Ae^{i2\pi(xk_x+yk_y+zk_z-\nu t)} = Ae^{i\frac{2\pi}{h}(xp_x+yp_y+zp_z-Et)}$$

bu yerda $\nu = \frac{1}{T}$ - chiziqli chastota, $\omega = 2\pi\nu$ - burchak chastota, va bunda

$$\vec{p} = h\vec{k}; p_x = hk_x; p_y = hk_y; p_z = hk_z$$

Endi bu to‘lqinlarning xossalarini qaraymiz. Agar eng sodda monoxramatik yassi to‘lqinni $u = a \cos[2\pi(\nu t - kx) + \delta]$ desak, bu yerda u - to‘lqin tarzida tarqaluvchi kattalik, a - to‘lqin amplitudasi. Muayyan fazaning ko‘chish tezligi to‘lqinlarning **fazoviy tezligi** deyiladi. U to‘lqin fazasining doimiylik shartidan kelib chiqadi. $\nu t - kx = const$ ni differensiallasak $\nu - k \frac{dx}{dt} = 0$ bo‘ladi. Fazoviy tezlikni c' deb belgilasak $c' = \frac{dx}{dt} = \frac{\nu}{k}$ dan $c' = \nu\lambda$ bo‘ladi.

Endi muayyan amplitudali to‘lqinning ko‘chish tezligini topamiz. Bu tezlik butun gruppning ko‘chish tezligiga mos kelgani uchun *gruppaviy tezlik* deyiladi. Uni amplitudaning doimiylik shartidan topamiz, ya‘ni:

$$\frac{\Delta\nu}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x = const \text{ dan } \frac{dx}{dt} = \frac{\Delta\nu}{\Delta k} \text{ ga kelamiz. Bu yerda } g = \frac{d\nu}{dk} \text{ - gruppaviy tezlik deyiladi (}$$

$\Delta k \rightarrow 0$ dagi limiti). Endi de Broyl to‘lqinlariga qaytsak, fazoviy tezlik

$$c' = \frac{\nu}{k} = \frac{h\nu}{hk} = \frac{E}{p} = \frac{mc^2}{m\mathcal{G}} = \frac{c^2}{\mathcal{G}}$$

va $c \succ \mathcal{G}$ bo‘lgani uchun de Broyl to‘lqinlarining fazoviy tezligi c dan kattadir. Chunki fazoviy tezlik signal yoki energiya harakati tezligini ifodalamaydi va u c dan katta yoki kichik bo‘lishi mumkin[8]. Gruppaviy tezlik esa $g = \frac{d\nu}{dk} = \frac{d(h\nu)}{d(hk)} = \frac{dE}{dp}$

bo‘ladi[2]. Lekin $dE = FdS = \frac{dp}{dt}dS = dp \frac{dS}{dt} = \mathcal{G}dp$ dan $g = \frac{dE}{dp} = \frac{\mathcal{G}dp}{dp} = \mathcal{G}$ bo‘ladi. Demak de

Broyl to‘lqinlarining gruppaviy tezligi zarracha tezligiga tengdir.

Endi de Broyl to‘lqinlari chastotasi bilan to‘lqin vektori orasidagi munosabatini (dispersiya qonunini) topamiz. Energiya va impuls orasidagi bog‘lanish

$$\frac{E^2}{c^2} = m_0^2c^2 + \vec{p}^2 = m_0^2c^2 + (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

dan ν va \vec{k} orasidagi munosabatni topamiz. $E = h\nu$, $p_x = hk_x; p_y = hk_y; p_z = hk_z$ munosabatlardan

$$\frac{\nu^2}{c^2} = \frac{m_0^2c^2}{h^2} + (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

ko‘rinishga kelimiz, bu erda $\frac{m_0 c^2}{h} = \nu_0$ belgilash orqali izlangan relyativistik munosabatga kelimiz :

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{v_0^2}{c^2} + (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2).$$

Bu ifodadan foton uchun $\frac{v^2}{c^2} = (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$ ifodaga kelimiz. Nihoyat de Broyl to‘lqinining yana bir xossasi bilan tanishamiz. Doiraviy orbitalarni kvantlash sharti - $m g a = n \frac{h}{2\pi}$ dan

$$2\pi a = n \frac{h}{m g}$$

bo‘ladi. Bunda $\frac{h}{m g} = \lambda$ de Broyl to‘lqini uzunligidan

$$2\pi a = n \lambda$$

kelib chiqadi. Demak statsionar orbita uzunligi de Broyl to‘lqinlarining butun soniga teng ekan. Yuqorigi ifodaga ko‘ra $n = 1$ da $2\pi a = \lambda$ bo‘ladi, ya’ni birinchi orbitadagi elektronga mos keladigan to‘lqin uzunlik orbita uzunligiga, ikkinchi orbitagagi elektronga mos keluvchi to‘lqin uzunlik ikkinch orbita uzunligi yarmiga ($n = 2$ dan), 3 - orbitadagi electron uchun esa orbita uzunligining uchdan

biriga ($n = 3$ dan) va hakoza teng bo‘lar ekan. Borning elliptik orbitalari uchun ham $\oint \frac{ds}{\lambda} = n$ ($n=1,2,\dots$) o‘rinli, ya’ni orbita uzunligiga yuqoridagiga o‘xshash butun sonli de Broyl to‘lqinlari joylashishi kerak [3].

Boshqacha aytganda elektron harakatini ifodalovchi to‘lqin funksiyasi bir qiymatli bo‘lishi kerak.

De Broyl gipotezasi tez orada tajribada tasdiqlandi. 1927 yilda Devisson va Jermer elektronlarning nikel monokristalidagi sochilishini kuzatishdi. Tajribada elektronlarning monoenergetik dastasi monokristalning sirtiga yo‘naltirildi. Bu sirt (111) indexlar bilan belgilanadi [4].

Qaytgan elektronlar toki galvonometr (G) ko‘rsatishi bilan aniqlanadi. Elektronlarning turli tezlik va θ ning har xil qiymatlarida qaytgan elektronlar o‘rganildi.

Endi faraz qilamiz sinish, qaytish va difraksiya hodisalarida zarrachalar butunligi saqlanadi. Masalan, sirtga tushgan zarracha yo qaytadi yoki ikkinchi muhitga o‘tadi. Bunday holda zarralar va to‘lqinlar orasidagi bog‘lanish faqat statistik ravishda talqin qilinishi mumkin: to‘lqin intensivligining o‘lchovi bo‘lgan amplituda kvadratining ma’lum joydagi qiymati zarrachaning shu joyda topilish ehtimoli o‘lchovi bo‘ladi[7]. Shu nuqtai-nazardan de Broyl to‘lqinlarini talqin qilishda to‘lqin paketlarni saqlab qolish mumkin. Elektronni fazoning biror nuqtasidagi to‘lqin paket desak, u holda uning keyingi τ vaqtdagi shaklini topsak, unda uning amplitudasi kvadrati elektronni shu joyda topish ehtimoligiga proporsional bo‘ladi. Shu kabi difraksion manzaradagi oq joylarda elektronlarni topish ehtimoligi maksimal, qora joylarda esa nolga teng bo‘ladi. Klassik mexanikada makroskopik zarralarning muhim xususiyati shundan iboratki, bir vaqtning o‘zida ularning koordinata va tezligini aniq belgilab olish mumkin. Mikrozarachalarda to‘lqin xususiyatining namoyon bo‘lishi esa ular holatini bunday aniqlashga imkon bermaydi[5]. Agar mikrozarachalarning x o‘qidagi o‘rni biror Δx noaniqlik bilan ma’lum bo‘lsa, zarracha x_0 va $x_0 + \Delta x$ oraliqda turadi deyishimiz mumkin [6].

To‘lqin manzarada buni to‘lqin funksiyasi amplitudasi Δx kesmada noldan farqli desak bo‘ladi. Bunday to‘lqin funktsiya garmonik to‘lqinlar qo‘shilishidan hosil bo‘lib, o‘zi garmonik funktsiya bo‘lmaydi. Bunday fazoda cheklangan to‘lqin funktsiya to‘lqin paket deyilishini bilamiz. Paketning kengligi Δx va unga mos to‘lqin vektori farqi Δk bo‘lgani uchun

$$\Delta x \Delta k_x \geq 1 \quad (*)$$

tengsizlikni yozishimiz mumkin. Ya'ni, paketning o'lchovini aniq o'lchay olmasligimiz sababli shu tengsizlikni yozamiz. Bu formulaning ikkala tomonini h ga ko'paytirsak ya'ni: $\Delta x \Delta k_x h \geq h$ bo'ladi.

Ammo $\Delta k_x h = \Delta p_x$ bo'lgani uchun $\Delta x \Delta p_x \geq h$ tengsizlikka kelamiz. Bu munosabatdan x va p_x kattaliklar bir vaqtda aniq qiymatlarga ega bo'la olmasligi kelib chiqadi. Shu sababli oxirgi tengsizlikka noaniqlik prinsipi deyiladi. Ya'ni klassik fizikadan farq qilib kvant fizikada mikroob'ektlarning holatini o'ta yuqori aniqlikda emas, balkim ma'lum ehtimollikda aniqlash mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, yassi to'lqinlarning superpozitsiyasi orqali amplitudaning fazoning kichik qismida nolga teng bo'lmaydigan qolgan qismida esa nolga teng bo'ladigan to'lqin protsessni to'lqin paketlar sifatida o'rganishga ham urinib ko'rildi. Lekin to'lqin paketlarning vaqt mobaynida yoyilib va yo'qolib ketishi bunga yo'l qo'ymadi. Bundan tashqari to'lqinlar bo'linmaslik xossasiga ega emas. Ular ikki muhit chegarasida qaytgan va singan to'lqinlarga, kristal orqali o'tganda esa difraksion dastalarga ajraladi. Zarrachalar esa bo'linmaslik xossasiga ega va de Broyl to'lqinlarining gruppaviy tezligi zarracha tezligiga tengdir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Блохцев Д.И- Основы квантовой механики - М., 1983.
2. Landay L.D., Lifshis Y.M. Nazariy fizika qisqa kursi. T.2. Kvant mexanikasi. Toshkent, 1979.
3. Савельев И. В.- Основы теоретической физики. Т.2. Квантовая механика. М-> 2005.
4. Ландау Л. Д.-, Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.3. Квантовая механика. Нерелятивистская теория - М., 1989.
5. Vakil R.X. Kvant mexanikasiga kirish. o'quv qo'llanma. "O'qituvchi", 1989 y.
6. Давыдов А. С., Квантовая механика - М., Наука, 1973.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz